

**BRONXIAL ASTMA SINDROMI, XAVF OMILLARI,
PATOGENEZI, TASNIFI, KLINIKASI, DIAGNOSTIKASI.**

Mustafayeva Niginabonu Najmiddinovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

Qurbonova Sevinch Farxod qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307494>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bronxial astma kasalligi va uning kelib chiqish patogenezini haqida yoritilgan, bronxial astmani keltirib chiqaruvchi sabablari, xavfli omillari, klinikasi, simptomlari, diagnostikasi haqida ma'lumot berilgan, sog'lom turmush tarziga amal qilish, zararli omillardan vos kechish masalan, chekish, ruhiy zo'riqish, stress kabi holatlardan vos kechish va uzoqroq yurish aytib o'tilgan.

Аннотация: Эта статья содержит информацию о болезни и патогенезе бронхиальной астмы, диагностическом астматике, симптомах и передаче вредного образа жизни, чтобы пройти через отличный, умственный напряженный стресс.

Annotation: This article discusses bronchial asthma and its pathogenesis, discusses the treatment methods, harms, clinical features, symptoms, and diagnosis of bronchial asthma, discusses the importance of following a healthy lifestyle, avoiding smoking, mental stress, stress relief, and walking more.

Kalit so'zlar: bronxial astma, patogenez, simptomlar, diagnostika, xavf omillari, sog'lom turmush tarzi, chekishni tashlash, stress, ruhiy zo'riqish, yurish

Ключевые слова: бронхиальная астма, патогенез, симптомы, диагностика, факторы риска, здоровый образ жизни, отказ от курения, стресс, психическое напряжение, прогулки

Keywords: bronchial asthma, pathogenesis, symptoms, diagnosis, risk factors, healthy lifestyle, smoking cessation, stress, mental tension, walking.

Bronxial astma (asthma bronchiale) surunkali kechuvchi allergik kasallik bo'lib, unga bronxlarning o'zgargan (turli immunologik va immunologik bo'lmagan mexanizmlar oqibatida) reaktivligi xos. Uning asosiy klinik belgisi bo'g'ilish xurujidir. Bronxial astma aholi orasida ko'p uchraydigan kasalliklar qatoriga kiradi. Turli ma'lumotlarga ko'ra Amerika va Yevropa mamlakatlarning 3-7% ushbu kasallik bilan chalingan. So'nggi yigirma yil ichida astma bilan kasallanish holatlari ko'paydi va bugungi kunda astma ta'siridan taxminan 300 million kishi aziyat chekmoqda. Bu jins va yoshdan qat'iy nazar, insonlarda eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Bronxial astma bilan kasallanganlar orasida o'lim darajasi yuqori.

Kasallikning rivojlanishida eng avvalo turli ekzogen allergenlar muhim rol o'ynaydi. Ularga bo'lgan reaksiya bronxial astmaga chalingan bemorlarning 60-80% i maxsus sinamalar yordamida aniqlanadi. Kelib chiqish asosi o'simliklar bo'lgan allergenlar (o'simlik changgi, qo'ziqorin va boshqalar), uy allergenlari (uy va kutubxona allergenlari, hayvonlar kepagi, akvarium baliqchalari uchun quruq ovqat va boshqalar), oziq ovqat yoki nutritiv allergenlari (tuxum, sitruslilar, oziq-ovqat bo'yoqlari, konservalar) hozir keng tarqalgan hisoblanadi. Bronxial astmaning paydo bo'lishi va zo'rayishida tuli mikroorganizmlar, bakteriyalar, viruslar, zamburug'lar va boshqalar katta ahamiyatga ega. Chunki mikroorganizmlar ularning metabolik mahsulotlari allergen sifatida ta'sir qilishi va shu sabab sensibilizatsiya olib kelishi mumkin. Oqsil tuzilishi bo'lmagan allergenlar inson organizmiga tushishi va uning oqsillari bilan bog'lanishi natijasida ham allergen xurujlar yuzaga kelishi va bronxial astma xavfini oshiradi.

Patogenezi. Bronxial astmaga chalingan bemorlarning bronxlardagi o'zgarishlar asosida sensibilizatsiya yotadi. Bunda IgE sinfiga mansub I tipdagi allergik reaksiyalar katta ahamiyatga ega. Bu antitelalar bronxlarning shilliq osti asosidagi semiz hujayralarda joylashadi. Allergenlar bronxlarga qayta tushganda ular semiz hujayralardagi reagenli antitelalar bilan bog'lanib bronxospazm, broxlarning shilliq qavati gipersekretsiyasi va shishga olib keluvchi biologik aktiv moddalar – gitamin, anafilaksiyaning sekin javob beruvchi substansiyasi va boshqalar ozod bo'lishiga sabab bo'ladi. Bronx giperaktivligi – bronxlar turli omillarga chang, sovuq, hidlarga nisbatan haddan tashqari sezgir bolib qoladi. Bronxial astmaga chalingan bemorlarda adashgan nervning tonusi ortib organizmining 3- adrenergik faolligi susayadi. Bronxial astma patogenezida protoglandinlar qatnashishi mumkin. Yakuniy natija : havo yo'llarining torayishi, yallig'lanishi va balg'am bilan to'lishi natijasida nafas qisishi, yo'tal va xurujlar paydo bo'ladi.

BRONXIAL ASTMA TASNIFI.

Yuzaga kelishi bo'yicha:

1. Allergik bronxial astma
2. Noallergik bronxial astma
3. Aralash bronxial astma

Og'irlik darajasi bo'yicha:

1. Intermitiv, yani davriy
2. Yengil darajadagi persistiv
3. O'rta darajadagi persistiv

4. Og'ir darajadagi persistiv

Holati bo'yicha:

1. Kuchayishi
2. Remissiya
3. Beqaror remissiya
4. Barqaror remissiya

Klinik manzarasi . bronxial astma rivojlanishida 3 ta davr farqlanadi.

1. Xabarchilar davri. Bronxial astmaning yuqumli allergic shakliga chalingan bemorlarda uchrab, burun shilliq qavatining vozomotor reaksiyalari, yo'tal, hansirash bilan namoyon bo'ladi. Keyinchalik bemorda bemalol nafas olishda halaqt beruvchi ko'krak qafasida bitib qolish hissi paydo bo'ladi. Nafas olish qisqa, nafas olish uzoqroq kechadi. Ajralishi qiyin bo'lgan yopishqoq yo'tal paydo boladi.

2. Avj olgan davrida yuz biroz shishgan, nafas chiqarish bosqichida bo'yin tomirlari shishi kuzatiladi. Ko'krak qafasi perkussiyasida quticha tovushi, o'pkaning pastki chegaralari pastga siljishi va ularning keskin chegaralanishi qayd etiladi. O'pka ustida nafas chiqarish uzaygan kuchsiz vezikulyar nafas va ko'p miqdorda quruq xirillashlar eshitiladi.

3. Xurujning ortga qaytish davrida shilliq ko'chishi yengillashadi, o'pkada quruq xirillashlar yengillashadi, bo'g'ilish sekin astalik bilan o'tib ketadi.

Bronxial astmada havo oqimining buzilishida quyidagi tarkibiy qismlar yotadi: bronxlar silliq muskullarining spazmlari yoki ularning shilliq qavatining shishi tufayli nafas olish yo'llarining to'silib qolishi. Nafas olish yo'llarining shilliq osti bezlari giperfunksiyasi sababli sekretsiyasi tomonidan bronxlarning to'silib qolishi. Bronxlar devorda sklerotik o'zgarishlarga olib keladigan, kasallikning uzoq davom etishi natijasida broxning mushak to'qimasini biriktiruvchi to'qimaga almashinishi.

Bronxial astmaning asoratlari. Bronxial astmaning zo'rayish davrlari remissiya almashinishi bilan kechadi. Yengil kechganda kasallik xurujlari yiliga 2- 3 martdan ko'p bo'lmaydi va odatda bemorlarni ambulator sharoitida davolasa bo'ladi. O'rtacha og'irlikda kechganda kasallik xurujlari yiliga 3- 4 martadan takrorlanib shifoxonaga davolanishni talab qiladi. Uning og'ir kechishida tez – tez va uzoq davom etuvchi xurujlar, remissiya qisqa yoki umuman bo'lmasligi mumkin. Kasallik og'it kechganda uning gormonga to'be va gormonga – rezistent shakllari paydo bo'lishi mumkin.

Bronxial astma ko'pincha ikkilamchi o'pkali - yurak qo'shilishi bilan kechuvchi o'pka emfizemasi bilan asoratlanadi. Astmatik holat yoki astmatik

status bronxial astmaning o'ta jiddiy asorati hisoblanadi. Astmatik statusning rivojlanishida 3 bosqich ajratiladi:

1. Boshlang'ich yoki nisbiy kompensatsiya bosqichi. 12 soatdan uzoq davom etgan va to'xtatib bo'lmaydigan bo'g'ilish xurujidir. Bemorlarda bronxolitik dorilarga rezistentlik rivojlanadi, shilliq ko'chmay qo'yadi.

2. Dekompensatsiya bosqichi. Bronxlarning drenaj bosqichiga keskin buzilishi xos. Ularning teshigi yopishqoq shilliq bilan to'lib qoladi va hu tufayli avval yaxshi eshitilgan quruq xirillashlar yo'qoladi. Qonning gaz miqdori buziladi, gipoksemiya vujudga keladi.

3. Giperkapnik koma. Samarali davolash choralari o'tkazilmaganda vujudga keladi. Gipoksemiya, giperkapniya va atsidoz zo'rayib borishi natijasida og'ir nevrologik, serebral va gemodinamik buzilishlar vujudga keladi va hatto bemorning o'limi bilan tugashi mumkin.

DIAGNOSTIKA. Anamnez va shikoyatlar yig'ish.

Ob'ektiv ko'rish.

Auskultatsiya.

Perkussiya.

Palpatsiya usullarida tekshirish.

Spirometriya.

Pikfluometriya.

Bronxodilatator test.

Allergenni aniqlash uchun tahlili.

Balgam tekshiruvi.

Jismoniy faollik bilan testlar.

Ko'krak qafasi rentgeni.

DAVOLASH. Bemor organizmiga u yoki bu allergenlarning ta'sirini to'xtatishga qaratilgan choralar (masalan, bemorni muayyan o'simliklar bilan ularni gullash davrida aloqasini cheklash, oziq- ovqatga allergiyasi bo'lganda maxsus, elimenatsiya parhezlarini qo'llash, kasbiy allergiya bo'lganda ratsional ishga joylashtirish va kabilar). Bemorning muayyan allergenlarga reaksiyasi aniqlanga ularning organizmning reaksiyasini pasaytirish maqsadida o'ziga xos giposensibilizatsiya o'tkazishga harakat qilish.

Bo'g'ilish xurujlarini bartaraf qilish maqsadida bronxlarni tezkor kengaytiruvchi B-adrenomimetik aerezollar qo'llaniladi: orsiprenalin sulfat, terbutaline, salbutamol, fenoterol. Simptomatik davo tariqasida shilliq ajralishini yaxshilovchi hamda balg'am ko'chiruvchi va mukolitik dori vositalari buyuriladi (mukaltin, bromgeksin, termopsis). Bronxial astma og'ir zo'rayib boruvchi

bo'g'ilish xurujlari bilan kechishida va boshqa dori vositalaridan foydalanish samarasiz bo'lganida glyukokortikosteroidlar tayinlanadi. Bemorlarning taxminan 20 % ularga muhtoj bo'ladi. Odatda 1kunda 15-20 mg prednizolon, antatsid vositalar, H2 gistamin blokatorlari va proton pombasi ingibitorlari bilan birgalikda qo'llaniladi.

PROFILAKTIKA. Allergiya chaqiradigan oziq ovqatlarni istemol qilmaslik. Kamharakat turmush tarzini olib bormaslik. Atrof muhitni zaharlaydigan qo'zg'atuvchilardan saqlanish. Sun'iy oziqlantirishni kamaytirish. Antibiotiklarni ortiqcha qo'llamaslik. Infeksiyalardan himoyalash. Stressni kamaytirish. Yashash sharoitlarini yaxshilash. Surunkali infeksiyalar ayniqsa, halqumdagudan saqlanish. Chekish bilan kurashish. Kasbga bog'liq salbiy ta'sirlardan saqlanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.K., Karimov R.N. Ichki kasalliklar propedevtikasi. – Toshkent: “Ibn Sino” nashriyoti, 2019. – 456 b.
2. asanov X.X., Rasulov S.R. Ichki kasalliklar. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2021. – 372 b.
3. Gadoyev A.G. Bronxial astma: etiologiyasi, klinikasi va davolash usullari. // “Tibbiyotda innovatsiyalar” jurnali, 2022, №4. – B. 45–50.
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bronxial_astma#
5. <https://med24.uz/uz/bolezn/bronkhialnaya-astma>

